

O USO DO TANGRAM PARA COMPREENSÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS À LUZ DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL DE LEV VYGOTSKY

Robson Barbosa Bispo¹ Maria de Jesus Limeira da Silva²

¹ (Licenciado em Matemática. Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Nível de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (MPECIM). Email: robson_opsib@hotmail.com)

² (Especialista em Sistemas de informação (UniBF) e licenciada em Matemática. Professora de Matemática da Educação Básica do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. E-mail: marjesly@gmail.com)

DOI: 10.5281/zenodo.11093947

RESUMO

Este ensaio apresenta uma breve visão de como os alunos significam conceitos matemáticos a partir do uso do Tangram em suas práticas culturais. Utiliza-se neste trabalho a abordagem Histórico-Cultural de Lev Vygotsky, principalmente no que tange a compreensão de significados a partir de habilidades previamente presentes na cognição do sujeito. Trata-se de um trabalho que objetiva analisar alguns usos/significados da utilização do Tangram como material didático manipulável para ensino de matemática. O *corpus* da pesquisa se constitui a partir de uma revisão bibliográfica que inter-relaciona os significados que emergem nas práticas culturais com o uso do Tangram e o referencial teórico ora apresentado. Tem-se como resultados preliminares a percepção que a matemática pode ser compreendida como um conjunto de jogos de linguagens que se constituem nas diferentes formas de vida, nas suas diversas relações sociais e acadêmicas. Conclui-se com isso que a matemática não pode ser entendida apenas em sua perspectiva essencialista e universal, mas como uma construção de conceitos contínuos (em constante mutação).

Palavras-chave: Usos/significados do Tangram; Práticas Culturais; Abordagem Histórico-Cultural.

ABSTRACT

This essay presents a brief overview of how students signify mathematical concepts through the use of Tangram in their cultural practices. Lev Vygotsky's Historical-Cultural approach is used in this work, mainly regarding the understanding of meanings based on skills previously present in the subject's cognition. This is a work that aims to analyze some uses/meanings of using Tangram as a manipulable teaching material for teaching mathematics. The research corpus is constituted from a bibliographical review that interrelates the meanings that emerge in cultural practices with the use of Tangram and the theoretical framework presented here. Preliminary results include the perception that mathematics can be understood as a set of language games that constitute different forms of life, in their diverse social and academic relationships. It follows that mathematics cannot be understood only in its essentialist and universal perspective, but as a construction of continuous concepts (in constant mutation).

Keywords: Uses/meanings of Tangram. Cultural Practices. Historical-Cultural Approach.

1. INTRODUÇÃO

A Educação proporciona novos sonhos, novos horizontes, realizações pessoais e muitos outros impactos na vida do sujeito, mas para isso é necessário que seja transformadora e significativa para quem a recebe. Isso implica na reconfiguração e/ou ampliação de ideias preexistentes na estrutura cognitiva do sujeito, possibilitando

a correlação de conhecimentos existentes para o acesso a novos conhecimentos. De acordo com Vygotsky (2006, p. 102), “o material concreto, quando trabalhado de forma objetiva se torna mais eficaz no desenvolvimento do aprendiz”.

Desse modo, o presente ensaio pretende situar o leitor acerca das contribuições do Tangram, recurso didático educacional, para a compreensão de conceitos matemáticos, associado à visão vygotskyana de relações sociais para o desenvolvimento intelectual do ser humano.

Segundo Vygotsky, o indivíduo é um ser que se desenvolve através de suas relações em sociedade, isto é, “na ausência do outro, o homem não se constrói homem” (Vygotsky *apud* Silva, Almeida & Ferreira, 2011, p.?).

Com base nisso, D’Ambrósio (2001), menciona:

Chama-se a atenção para a necessidade de relacionar a Matemática com os demais setores da sociedade, sobretudo reconhecendo os novos desenvolvimentos das ciências e da tecnologia. O grande desafio que nós, educadores matemáticos, encontramos é tornar a matemática interessante, isto é, atrativa, relevante, isto é, útil e atual, isto é, integrada no mundo de hoje. (D’AMBRÓSIO, 2001, p. 14)

Nesse sentido, buscaremos entender o Tangram como uma ferramenta que possibilita atrelar diferentes maneiras de construção do conhecimento, sobretudo na geometria, com a construção social do indivíduo, enfatizando as experiências, as culturas, e as influências que elas exercem na aprendizagem do sujeito. Na visão do autor, o sujeito do conhecimento não é somente ativo, mas interativo. Em que a linguagem é a ferramenta primordial, exercendo um papel decisivo na estrutura do pensamento. Para Vygotsky, segundo Oliveira (2002, p. 42), “[...] a principal função da linguagem é a de intercâmbio social:

é para se comunicar com seus semelhantes que o homem cria e utiliza os sistemas de linguagens".

A linguagem dessa maneira, tem papel importante na aprendizagem, pois é um elo entre como o indivíduo aprende e como ele significa a matemática nos diferentes usos que este realiza. De acordo com Vygotsky (2006, p. 21), a linguagem passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal.

Logo, Vygotsky (2003) entende que:

[...] a capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais. (VIGOTSKI, 2003, p. 38).

É através deste contato social, fundamentado nas relações do homem na sociedade, o qual consideramos que o meio cultural tem papel importante na formação e desenvolvimento cognitivo do indivíduo, que embasa o referencial teórico metodológico deste trabalho e agrega argumentos que se relacionam com a ideia de que o ensino de w humanas, relações culturais e experiências nas mais diversas práticas culturais que podem serem significadas e mediadas para a aprendizagem.

Partindo desse pressuposto e com enfoque no -projeto de pesquisa, apresentado ao programa de pós-graduação no ensino de ciências e matemática, faz-se uma abordagem de caráter qualitativo, o qual pretende analisar alguns usos/significados da utilização do Tangram como recurso didático manipulável, que fornece possibilidades de exploração de conceitos, que podem ser mobilizados através da mediação, onde o aspecto histórico-cultural do sujeito é fator importante para construção desses conhecimentos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Tangram consiste em um quebra-cabeça chinês constituído de sete peças, sendo dois triângulos pequenos, dois triângulos grandes, um quadrado, um paralelograma e um triângulo médio. Oliveira (2019, p. 34) afirma que, “existem outras versões com maior número de peças e até mesmo em outros formatos como, por exemplo: ovais, retangulares, circulares, etc” do Tangram. Existem várias suposições sobre sua origem, que se deu há tempos atrás. Para Souza (1995, p. 2):

A origem e significado da palavra Tangram possui muitas versões. Uma delas diz que a parte final da palavra – gram- significa algo desenhado ou escrito, como um diagrama. Já a origem da primeira parte – Tan – é muito duvidosa e especulativa, existindo várias tentativas de explicação. A mais aceita está relacionada à dinastia Tang (618 – 906) que foi uma das mais poderosas e longas dinastias da história chinesa. Assim, segundo essa versão: Tangram significa, quebra-cabeça chinês.

Também há outras teorias acerca da origem deste quebra-cabeça. Uma delas¹ diz respeito a um mensageiro que acidentalmente quebrou um espelho quadrado, quando caiu no chão. Logo após, o mensageiro preocupado, pelo espelho pertencer ao imperador Tan, tratou de juntar as peças. Este percebeu que o espelho tinha se partido em sete pedaços e na tentativa de remontá-lo deu-se a formação de inúmeras figuras e formatos diferenciados, e de diversas maneiras conseguia chegar a refazer a montagem do espelho quadrado.

As peças deste quebra-cabeça, conhecida como “tans”, possibilitam formar inúmeras representações de figuras, como animais, objetos e muitas outras; isso através da manipulação, em momentos de usos/significações, porém ao utilizar todas as “tans” para formar novas montagens, encontra-se uma maior dificuldade quando não desejamos sobreposição umas das outras. Neste contexto, Oliveira (2019, p. 36) diz que,

¹ Adaptação do site Blog Leiturinha. Disponível em <<https://leiturinha.com.br/blog/conheca-a-historia-do-tangram-e-confira-9-imagens-para-montar/>>. Acesso em 26 nov, 2020.

O Tangram por ser antes de tudo um quebra cabeça, tem a possibilidade de promover maior interesse por parte dos alunos da educação básica em sua manipulação, principalmente por seu caráter lúdico. Nessa perspectiva o aluno fica mais à vontade para explorar o material manipulável, pois daquela maneira o conhecimento vai sendo construído pelo próprio aluno com as intervenções do professor em um processo harmônico entre as duas partes.

Este caráter lúdico do quebra-cabeça Tangram, favorece a sua utilização com maior frequência nas práticas escolares das instituições de ensino, como um recurso didático manipulável, especialmente para ensinar matemática, em especial conceitos relacionados à geometria, pois permite fazer associações dos conceitos trabalhados com a prática, bem como a representação visual do que somente se trabalhava no campo abstrato. Esta utilização do Tangram para ensinar os conceitos geométricos, “permite um estreitamento e aproximação maior entre o objeto matemático estudado no campo teórico com sua representação na prática” (Oliveira, 2019, p. 37), assim como, estimula o desenvolvimento da criatividade e imaginação.

Além do mais, Santos (2004, p. 137) afirma que

Conforme Vygotsky, é pela aprendizagem com os outros que o indivíduo constrói constantemente o conhecimento, promovendo o desenvolvimento mental e passando, desse modo, de um ser biológico a um ser humano. Esse autor enfatiza que o desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da criança, sendo que a aprendizagem resulta do desenvolvimento e este não ocorre sem a aprendizagem

Dessa forma, o uso do Tangram nas práticas escolares colabora no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos, auxilia no desenvolvimento de noção espacial, além de facilitar a identificação das formas geométricas trabalhadas no manuseio do quebra-cabeça. Além de contrariar a concepção da escola tradicional, a qual assumia a postura de que, segundo Fiorentini & Miorin (1990, p. 2) o “uso de materiais ou objetos era considerado pura perda de tempo, uma atividade que perturbava o silêncio ou a disciplina da classe”.

Mas, Lorenzato (2006, p. 21) chama atenção para o fato de que:

[...] convém termos sempre em mente que a realização em si de atividades manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que esta efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, por parte do aluno. E o MD [Material didático] pode ser um excelente catalisador para o aluno construir seu saber matemático.

Nesta próxima seção será mobilizado algumas práticas de mobilização de cultura matemática com uso do Tangram, com apoio da mediação social.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso do Tangram, como material lúdico-pedagógico, para mobilização de cultura matemática é uma prática crescente no contexto educacional. Um dos motivos para essa ascensão é a facilidade para sua confecção, que pode ser confeccionado com materiais de baixo custo pelos próprios alunos em momento de atividade, transgredindo o modelo tradicional de ensino. Macedo *et al.* (2005, p. 69) afirma que, “o material do Tangram possibilita a criação de várias atividades, dependendo do recorte e do objetivo que o profissional define”. Para Benevenuti e Santos (2016, p. 1),

[...] O Tangram se adequa perfeitamente ao ensino da geometria nas escolas públicas, pois é de fácil confecção e de baixo custo, podendo ser feito com EVA, papel cartão, cartolina, madeira e PVC, além de ser um ótimo instrumento para auxiliar o professor em sala de aula de aulas diversas.

No processo de confecção do quebra-cabeça, podem ser trabalhados conceitos básicos da geometria, tais como, segmento, reta paralela e perpendicular, ponto, vértice, diagonal, reconhecimento dos ângulos das figuras e identificação das peças que compõem o jogo. Nesta perspectiva, o Tangram é considerado um instrumento de mediação no processo de ensino/aprendizagem que, partindo do seu uso, é possível realizar inúmeras práticas com este material didático, tendo maior chance de êxito quando o sujeito possui conhecimentos

acerca do Tangram, adquiridos através de sua construção e a relação existentes entre as “tans”.

Neste contexto, em oficinas de construção deste material, o sujeito faz uso de diferentes instrumentos para sua confecção, desde régua, dobradura e muitos outros recursos, criando maior intimidade com o material que será utilizado na compreensão de conceitos geométricos. Neste trabalho, a confecção do Tangram será realizada seguindo seis passos, sendo o material proposto a ser utilizado é o EVA ou papel cartão.

Passo 1 - Com auxílio de uma régua ou de outro instrumento que achar conveniente, efetue o recorte do EVA ou papel cartão em formato de um quadrado:

Figura 01 - Primeiro passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Passo 2 - Trace um segmento de reta do ponto A ao ponto C, de modo que divida a figura em dois triângulos iguais (triângulo retângulo):

Figura 02 - Segundo passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Passo 3 - Encontre o ponto médio do segmento de reta AC, dobrando o ponto B até o segmento de reta AC, o ponto de encontro entre o segmento de reta AC e o ponto B será o ponto médio do segmento AC, após trace um segmento de reta do ponto B ao ponto E, formando o segmento de reta BE:

Figura 3 - Terceiro passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Passo 4 - Dobre o vértice D até o ponto E situado no segmento AC, formando dois pontos, um no segmento AD e outro no segmento CD. Em seguida trace um segmento de reta interligando os pontos sobre o segmento AD e o segmento CD:

Figura 04 - Quarto passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Passo 5 - Trace uma reta perpendicular ao segmento FG, partindo do ponto E:

Figura 05 - Quinto passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Passo 6 - Trace dois segmentos de reta paralelos ao segmentos AB e o outro ao segmento EH:

Figura 06 - Sexto passo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2020.

Nesse sentido, Benevenuti e Santos (2016, p. 6) mencionam que:

O Tangram, como recurso didático, estimula o espírito de investigação, o interesse, a criatividade, a curiosidade e o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. As vantagens em se utilizar o Tangram, como recurso didático, são inúmeras e desenvolvem diversas competências como: remontar, discutir, analisar, comentar, corrigir, praticar, entre outras. E quanto mais o aluno manuseá-lo, maior será sua criatividade e seu raciocínio geométrico, percebendo – assim - formas, construção, representação e desconstrução das mesmas.

4. CONCLUSÃO

Através das leituras realizadas ao longo da construção deste ensaio, principalmente da obra de Vygotsky, referentes a teoria histórico-cultural, com ênfase no que tange a compreensão de significados a partir de habilidades previamente presentes na cognição do

sujeito, foi possível identificar significados que podem ser adquiridos pelos discentes nos momentos das práticas culturais, mobilizados durante a mediação entre o indivíduo e os recursos didáticos em questão, no caso aqui, o Tangram. Para Vygotsky, a aprendizagem não era sistematizada em etapas que obrigatoriamente o sujeito teria que passar, e sim, como um processo que considerava todos os aspectos da vida do sujeito, tanto internos quanto externos, de modo que, considerava o meio social um fator importante na composição da aprendizagem do homem.

A matemática está presente de diversas formas no meio social, auxiliando o homem nas diversas atividades diárias, desde situações simples, como: pagar, receber, comercializar, até questões mais complexas, como o estudo da física quântica. Nesse contexto a matemática, aqui entendida como um conjunto de jogos de linguagem, se apresenta de forma evidente também no meio escolar, onde os diversos conceitos, são problematizados e significados nos diferentes momentos de atividade com o Tangram, porém, cada indivíduo aprende e significa à sua maneira, isto é, nem todos aprendem no mesmo ritmo ou da mesma forma. Isso se dá devido às experiências que cada ser humano vivenciou ou dos conhecimentos prévios mobilizados através do contato social, ou seja, pretendemos dizer que o processo de desenvolvimento cognitivo mobilizado com as práticas do Tangram, também levam em consideração a bagagem cultural, social e histórica.

Outro papel importante, que foi levantado neste estudo, é que o uso do Tangram, material lúdico-pedagógico, como instrumento de mediação, tem a intenção de diminuir a distância entre o aspecto teórico e prático na mobilização de cultura matemática, que muitas vezes, se apresenta de forma muito abstrata para o aluno.

Para que ocorra o desenvolvimento cognitivo do sujeito é necessário que o mesmo seja desafiado, exigido e estimulado, segundo o pensamento de Vygotski, de modo que, em momento de mobilização de conhecimentos matemáticos em atividade escolar, o professor assuma um papel de suma importância na proposição de situações que permitam ao aluno evoluir e avançar em seus estágios de raciocínio. Nessa perspectiva, cada aluno carrega uma bagagem de conhecimentos prévios, adquiridos em seu convívio social, em suas relações com o outro, conhecimentos esses, que subsidiam as discussões durante as aulas, sendo

elas em espaços formais ou não-formais. Além do mais, o uso de jogos para mobilização de conceitos matemáticos, permite a utilização dessa bagagem cultural pelo aluno em momentos de atividade, assim como, à luz da teoria vygotskiana, os signos e os vocábulos são ferramentas que viabilizam o contato social com outros sujeitos.

Também, não menos importante, o aspecto dinâmico, que instiga a criatividade, pode ser percebido como um fator que mobiliza a atenção dos alunos, instigando a realização das práticas e com isso a aprendizagem de conteúdos.

Por fim, percebemos que a matemática deve ser compreendida como um conjunto de jogos de linguagem que possuem semelhanças de família, que estão constituídas nas diversas formas de vida, nas suas diversas relações acadêmicas, sociais e culturais. De certo modo, a matemática é muito além do que uma disciplina, que carrega propriedades, axiomas, fórmulas, teorias e hipóteses, ela traz consigo outros significados que somente podem ser mobilizados no uso, aqui especificamente com o uso do Tangram, que de igual modo, são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da cognição humana.

REFERÊNCIAS

BLOG DA LEITURINHA. **Conheça a história do Tangram e confira 9 imagens para montar.** Disponível em: <https://leiturinha.com.br/blog/conheca-a-historia-do-tangram-e-confira-9-imagens-para-montar/>. Acesso em: 29 de novembro de 2020.

DAMBRÓSIO, U. **Desafio da Educação Matemática no novo milênio.** Revista da sociedade Brasileira de Matemática. São Paulo, v.8, n.11, p. 14-17, dez 2001.

FIORENTINI, D.; MIORIM, M,A. **Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino da Matemática.** Boletim da SBEM. SBM: São Paulo, ano 4, n. 7, 1990.

LORENZATO, S. **Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis.** In: LORENZATO, Sérgio. Laboratório de Ensino de Matemática na formação de professores. Campinas: Autores Associados, 2006. p. 3-38

MACEDO, Lino et al. **Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar.** Porto Alegre: Artmed, 2005.

MIGUEL, A; VILELA, D; MOURA, L. **Problematização nas práticas escolares de mobilização de cultura matemática.** Texto integrante do PAINEL intitulado "Tensões Metodológicas na Prática Educativa e na Pesquisa em Educação Matemática". In: DALBEN, Ângela I. L. de Freitas; PEREIRA, Júlio E. D.; LEAL, Leiva de Figueiredo Viana; SANTOS, 212 Lucíola de Castro Paixão (Orgs.). Anais do XV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (XV ENDIPE), realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 20 a 23 de abril de 2010a. cd-room, Arquivo PDF, Subtema 16: Educação Matemática, p. 01-13. ISSN: 2177-336X.

OLIVEIRA, Marta Kohl. **Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico.** 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002.

OLIVEIRA, Thassio Kennedy Silva. **Os usos/significados do Tangram em práticas (in) disciplinares no contexto da formação inicial em matemática.** Orientador: Simone Maria Chalub Bandeira. 2019. 257 f. Dissertação (Mestrado Profissional no Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Acre - UFAC, Rio Branco - Acre, 2019.

SANTOS, R. C; BENEVENUTI, L. C. **O uso do Tangram como material lúdico pedagógico na construção da aprendizagem matemática.** Encontro Nacional de Educação Matemática. São Paulo, 2016.

SILVA, Silvia Maria Cintra da, ALMEIDA, Célia Maria de Castro e FERREIRA, Sueli. **Apropriação Cultural e Mediação Pedagógica: Contribuições de Vigotski na Discussão do Tema. Psicologia em Estudo.** V. 16, n. 2, p. 219-228, abr/jun. 2011.

SOUZA, Elaine Reamede et al. **A Matemática das sete peças do Tangram.** 2ª ed. São Paulo: IME – USP, 1995.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. **Psicologia pedagógica.** Porto Alegre: Artmed, 2003.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente.** In: Interação entre aprendizado e desenvolvimento (Cap. 06). 7º ed. –São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 87 –10